

ÒZBEKISTONDA XOTIN- QIZLARNING IJTIMOIIY- IQTISODIY
HAYOTDA TURGAN ÒRNI(1941-1945 YILLAR)

Ismoilova Feruza Ibragimovna

Qarshi davlat Universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada 1-Jahon urushi yillarida o‘zbek ayollarining ijtimoiy -iqtisodiy hayotda tutgan o‘rni hamda bugungi kunda O‘zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda amalga oshirayotgan islohotlar hamda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlarning muhim ahamiyati orqali vazifalarni amalga oshirishda tariximiz va bugungi kunimizdagi holatini e‘tiborga olgan holda o‘rganish, tahlil qilish hamda kerakli taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega ekanligi to‘g‘risida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: Xotin-qizlar, ijtimoiy-siyosiy faollik, farmonlar, Xotin-qizlar davlat qo‘mitasi, zamonaviy ayol, milliy tarixiy shaxslar.

Kirish

Insoniyat o‘z tarixining madaniy-ma‘rifiy taraqqiyot bosqichiga kirgan vaqtdan boshlab xotin-qizlarning jamiyatdagi tutgan o‘rniga hurmat bilan munosabatda bo‘lib keladi. Ayollarni insoniyatning davomiyligini ta‘minlovchi ilohiy omil sifatida e‘zozlash jamiyat axloq kodeksining eng asosiy moddasi hisoblanadi. Ayollarga nisbatan bunday hurmatli munosabat Sharq xalqlari uchun ham begona emas. Ammo Sharq xalqlariga xos muhim xususiyatlardan biri shundaki, Sharqda ayollar yaqinyaqingacha oila bekasi, yangi avlodlarni yaratuvchi, ularni tarbiya qiluvchi murabbiyalar sifatida qadrlangan va bu hol ularning jamiyat hayotidan uzilganlarini mutlaqo anglatmaydi. Aksar Sharq ayollari erlari bilan baravar o‘qimishli, bilimli, ma‘rifatli kishilar bo‘lib, davlat

boshqaruv ishlarida ham ishtirok etgani tarixiy manbalardan ma'lum. Ular o'z uylarida yoki o'zlari yashagan mahallada maktab ochib, qiz bolalarni (ba'zan o'g'il bolalarni ham) o'qitganlar.

Barchamizga ma'lumki, 1941-1945- yillar Ikkinchi jahon urushi davri bo'lib, bu davrda O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy hayotidagi o'rni sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Urush natijasida ko'pchilik erkaklar frontda jang qilgan bo'lsa, ayollar uy va ish hayotida ko'proq mas'uliyatni o'z zimmlariga oldilar. O'zbekistonda ayollar urush yillarida dalada mehnat qilib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga hissa qo'shgan. Shuningdek, ular zavod va boshqa sanoat hududlarida ishlab, mamlakat iqtisodiyotini qo'llab-quvvatladilar. Bu davrda ayollar an'anaviy ravishda erkaklarga tegishli bo'lgan sohalarda ham faol qatnashdilar. Urushning ta'siri bilan ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi o'rni yanada yaqqol namoyon bo'ldi, kuchaydi va ahamiyat kasb etdi. Bu davr O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtiroki uchun burilish davri bo'ldi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy holati sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Erkaklar frontga ketishi bilan ayollar mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida faolroq ishtirok eta boshladilar. O'zbekiston ayollari qishloq xo'jaligida faol ishtirok etib, dala va bog'larda mehnat qilib, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minladi. Zavod va fabrikalarda ishlab chiqarishda ham qatnashib, sanoat rivojiga hissa qo'shgan. Urush yillari xotin-qizlar O'zbekiston jamiyati va iqtisodiyotida faolroq o'rin egallay boshlagan davr bo'ldi. Ularning mehnat va jamoat hayotidagi ishtiroki e'tirof etildi va qadrlandi, bu esa ularning jamiyatdagi rolini kuchaytirishga yordam berdi.

Shunday qilib, urush yillarida O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli ularning turli faoliyat sohaslarida faol ishtirok etganligini ko'rsatib, jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonda ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy holati sezilarli o‘zgarishlarga uchradi. Erkaklar frontga ketishi bilan ayollar mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida faolroq ishtirok eta boshladilar.

O‘zbekiston ayollari qishloq xo‘jaligida faol ishtirok etib, dala va bog‘larda mehnat qilib, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minladi. Zavodlarda sanoat ishlab chiqarishida ham qatnashib, sanoat rivojiga hissa qo‘shgan. Urush yillari xotin-qizlar O‘zbekiston jamiyati va iqtisodiyotida faolroq o‘rin egallay boshlagan davr bo‘ldi. Ularning mehnat va jamiyat hayotidagi ishtiroki e‘tirof etildi va qadrlandi, bu esa ularning jamiyatdagi rolini kuchaytirishga xizmat qildi. Shunday qilib, urush yillarida O‘zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli ularning turli faoliyat sohalarida faol ishtirok etishini namoyon etib, jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi.

Urush yillarida O‘zbekiston ayollarining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli ancha og‘ir va murakkab edi. Ikkinchi jahon urushi davrida erkaklarning ko‘pchiligi frontda jang qilayotgan bo‘lsa, ayollar o‘z farzandlari va oilalariga g‘amxo‘rlik qilish uchun uyda qolishga majbur bo‘ldilar. Bu holat xotin-qizlarning oila ichidagi mas‘uliyatini oshirishga, iqtisodiy yukni ko‘proq o‘z zimmlariga olishlariga sabab bo‘ldi. O‘zbekistonda ayollar odatda qishloq xo‘jaligi va uy yumushlari kabi an‘anaviy sohalarda mehnat qilganlar. Biroq, urush yillarida ayollar ko‘proq mas‘uliyatni o‘z zimmlariga olishga majbur bo‘ldilar va qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda kattaroq ish yukiga duch keldilar. Shu bilan birga, urush tufayli iqtisodiy ahvol og‘irlashgani sababli, ayollar oilasini boqish uchun qo‘shimcha daromad olishga majbur bo‘ldi.

Urush yillarida O‘zbekiston ayollari ham urush oqibatlarini boshdan kechirdilar. Urush olib kelgan vayronagarchilik va yo‘qotishlar ayollarga ham ruhiy ta‘sir ko‘rsatdi. Qolaversa, urush yillarida boshdan kechirgan ocharchilik va qiyinchiliklar ayollar hayotini yanada og‘irlashtirdi. Biroq mana shu og‘ir davrda O‘zbekiston ayollari o‘z matonati va kuchini namoyon etdi. Ular o‘z oilalarini

boqish va jamiyatlariga hissa qo'shish uchun qo'llaridan kelganini qildilar. Urushdan keyin xotin-qizlar mamlakatni tiklash va rivojlantirishda muhim rol o'ynadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, urush yillarida O'zbekiston xotin-qizlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli ancha og'ir bo'lgan bo'lsa-da, ular o'zlarining sabr-toqati, mustahkam irodasi tufayli bu davrdan omon qolishga muvaffaq bo'ldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zME", Tanlangan asarlar, Toshkent. 1987.
2. Ахрарова А.Н. Қатағон қилинган ўзбек аёллари тарихидан. // Тарихнинг номаълум саҳифалари. Ўнинчи китоб. – Тошкент: Akademnashr, 2022. – Б. 213-216 (07.00.00. № 38).
3. Ахрарова А.Н. Ўзбекистонда амалга оширилган қатағон сиёсатининг хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий қатламига таъсири // Ўзбекистон Миллий Университети хабарлари. – Тошкент, 2021. – № 1/6. – Б. 4-8 (07.00.00. № 22).
4. Normurodov To'xtasin, Berdiqulov Alisher, Toshkent. 1990.